

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ СВОДНИЧЕСТВО ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНОВ

Рузимова Айша Шухрат кизи

Курсант 3-курса 336-группы очного образования

Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185402>

Аннотация. В данной статье анализируется уголовная ответственность за содержание сводничество или содержание притонов, связанные с сводничеством или содержанием притонов, по уголовному законодательству Республики Узбекистан. Уголовно-правовые нормы охватывают преступления, связанные с сводничеством или содержанием притонов; занятие проституцией.

Ключевые слова: сводничество или содержание притонов, проституция, преступление, притон, профилактика, уголовная ответственность.

Притоном разврата является помещение или иное сооружение (автофургон, палатка, лодка и т.п.), в котором лица, занимающиеся проституцией, вступают в половые контакты (в том числе и в извращенной форме) за вознаграждение. Притоны могут располагаться в квартире, на даче, в подвалах, гаражах. Встречаются случаи маскировки притонов разврата под бани, массажные кабинеты, танцевальные классы, парикмахерские и др.

Нередко с притоном совмещаются гостиницы, что существенно затрудняет разоблачение этих преступлений.

Но ограничивать понятие притона разврата только помещениями или местами, в которых осуществляются половые контакты клиента и лица, занимающегося проституцией, по нашему мнению, нельзя. За последние годы широкое распространение получили своеобразные «биржи» проституции. Обычно это жилая квартира, в которой собираются лица, занимающиеся проституцией. Специальный диспетчер, получая по телефону заказы на «девочек» или «мальчиков», направляет их клиенту. Иногда диспетчеры проституции, получив заказ на «девочку» или «мальчика», связываются с ними по телефону, сообщая адрес заказчика.

Подобного рода деятельность хорошо организована. Такие «биржи» обычно взаимосвязаны, что обеспечивает более широкое и «рациональное» обслуживание клиентов. Несмотря на то, что в помещениях этих «бирж» половые услуги не осуществляются, они являются, по нашему мнению, притонами для занятия проституцией.

Встречаются и менее организованные притоны. Обычно это небольшие квартиры, владельцы которых систематически сдают их для занятия проституцией.

Притон разврата характерен систематичностью своей деятельности. М.А. Ефимов по этому поводу писал: «Однократное или даже эпизодическое предоставление своей квартиры или дачи для совершения внебрачных половых актов или иных развратных действий: состава преступления не образует»[1].

Организация или содержание притона заключается в подыскивании помещения или места для занятия проституцией, его оборудовании, подборе обслуживающего

персонала (лиц, занимающихся проституцией, и тех, кто занимается их охраной, перевозкой, "выбиванием" оплаты услуг проституток и т.д.), а так же создание условий для его работы, поддержание притона для его длительного функционирования.

Сводничество заключается в содействии определенным лицам половому сношению или удовлетворению половой потребности в противоестественной форме между ними, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений.

Лица, содержащие притон, делают это с целью извлечения выгоды от эксплуатации лиц, занимающихся проституцией. Следовательно, возможны три варианта ответственности по ст. 131 УК РУ: 1) за деятельность по организации притона для занятия проституцией, 2) за содержание притона, 3) за сводничество.

Преступление окончено с момента организации притона, либо совершения действий, направленных на его содержание, либо с момента оказания услуг, направленных на содействие партнерам в совершении ими сексуальных действий.

Посещение притонов разврата уголовно не наказуемо.

Законом «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» от 9.06.2015 г. № ЗРУ-388 дополнена статья Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за содержание притонов и сводничество.

Законом была дополнена часть 2 указанной выше статьи. Был введен пункт в) предусматривающий, что организация или содержание притонов разврата, а равно сводничество из корыстных или иных низменных побуждений **по предварительному сговору группой лиц** наказываются арестом до шести месяцев или лишением свободы до пяти лет.

Аналогичное наказание применяется за содержание притонов и сводничество:

- с привлечением несовершеннолетнего;
- за повторное совершение преступления;
- за его совершение опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим такие преступления, как торговля людьми или похищение человека.

*Ранее такого квалифицирующего признака (отягчающего вину обстоятельства), как **совершение преступления по предварительному сговору группой лиц**, предусмотрено не было. То есть даже в случае если преступление совершалось несколькими лицами, то наказание применялось в соответствии с частью 1 статьи 131 УК РУз[2].*

Законом была дополнена часть 2 указанной выше статьи. Был введен пункт в) предусматривающий, что организация или содержание притонов разврата, а равно сводничество из корыстных или иных низменных побуждений по предварительному сговору группой лиц наказываются арестом до шести месяцев или лишением свободы до пяти лет.

Аналогичное наказание применяется за содержание притонов и сводничество:

- с привлечением несовершеннолетнего;
- за повторное совершение преступления;
- за его совершение опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим такие преступления, как торговля людьми или похищение человека.

Ранее такого квалифицирующего признака (отягчающего вину обстоятельства), как совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено не было. То есть даже в случае если преступление совершалось несколькими лицами, то наказание применялось в соответствии с частью 1 статьи 131 УК РУз.

Нравственность является важным институтом общества и не умирает, отделяя его от права и правовой системы. Нравственность - это не только продукт духовной природы человека, она также встроена в культурные правила человеческого общества. Естественное и позитивистское содержание права рассматривает мораль как наиболее глубоко укоренившуюся форму нормативной оценки общества. Кроме того, мораль - это социальный феномен, который представляет собой сумму социально-психологических целей группы, а не каждого отдельного человека[3].

References:

1. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/za_soderjanie_pritonov_vvedena_ugolovnaya_otvetstvennost
2. *Ефимов М.А.* Борьба с преступлениями против общественного порядка, общественной безопасности и здоровья населения. М., 2001. С. 59.
3. Кушбаков Д. Жиноят субъекти институтининг тартибга солинишига доир хорижий тажриба //Journal of Fundamental Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 41-52.